

INIBIDORES DE BACE NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE ALZHEIMER: MECANISMOS, EFICÁCIA E DESAFIOS CLÍNICOS EM TERAPIAS

juanpedro2804@gmail.com

Juan Pedro Upegui Passos¹ – Acadêmico da Faculdade de Medicina da UFJF (FAMED-UFJF), Juiz de Fora – MG, Isabela Azevedo de Almeida² – Acadêmico da FAMED-UFJF, Juiz de Fora – MG, João Pedro Mesquita³ – Acadêmico da FAMED-UFJF, Juiz de Fora – MG, Raul Almodova Benito⁴ – Acadêmico da FAMED-UFJF, Juiz de Fora – MG, Ricardo Barcelos Ferreira⁵ – Docente do Departamento de Clínica Médica da FAMED-UFJF, Juiz de Fora – MG

PALAVRAS-CHAVE: Doença de Alzheimer; Inibidores de BACE; Peptídeo A β .

ÁREA TEMÁTICA: NEUROFARMACOLOGIA

INTRODUÇÃO

A Doença de Alzheimer (DA) é atualmente a causa primária de demência em idosos, caracterizando-se pela perda progressiva de funções cognitivas e alterações comportamentais que impactam drasticamente a autonomia dos pacientes (EVIN, 2016) (KHAN, 2017) (VASSAR, 2014). Embora ainda não exista uma cura para a DA, o desenvolvimento de terapias que visam modificar o curso da doença tem se tornado uma prioridade em pesquisas recentes (EVIN, 2016). Os principais marcadores neuropatológicos da DA incluem o acúmulo de placas extracelulares de β -amiloide (A β) e a formação de emaranhados neurofibrilares compostos por tau hiperfosforilada, especialmente em regiões cerebrais como o hipocampo e o córtex frontal, responsáveis pela memória e função cognitiva (EVIN, 2016).

A hipótese da cascata amiloide, que postula que a agregação de A β é o fator inicial na patogênese da DA, orienta grande parte das abordagens terapêuticas atuais. Nesse contexto, têm-se a enzima β -site amyloid precursor protein-cleaving enzyme 1 (BACE1). A BACE1 é uma enzima proteolítica que pertence à classe das proteases aspárticas (EVIN, 2010), ela compartilha cerca de 25% de homologia de sequência com a catepsina D e a renina, e possui 64% de similaridade de aminoácidos com seu homólogo BACE2 (EVIN, 2010). A BACE1 catalisa a clivagem inicial da proteína precursora amiloide (APP) que leva à formação do peptídeo A β (A β), considerado o principal causador dos efeitos neurotóxicos observados na DA (KHAN, 2017)(IMBIMBO, 2019). Esse processo ocorre principalmente em compartimentos intracelulares ácidos, como endossomos, onde a BACE1 exibe maior atividade. A BACE1 realiza o corte inicial da proteína precursora de amiloide (APP), gerando o fragmento C99, que é então clivado pela γ -secretase para formar o A β (IMBIMBO, 2019) (ZHU, 2018). Como resultado, inibir a atividade da BACE1 tem sido um foco estratégico na tentativa de reduzir a produção de A β e, conseqüentemente, impedir ou retardar a formação de placas amiloides no cérebro (EVIN, 2016) (IMBIMBO, 2019).

Existem duas isoformas principais dessa enzima: BACE1 e BACE2. Enquanto a BACE1 é amplamente expressa no sistema nervoso central e participa diretamente na produção de A β , a BACE2

possui funções adicionais, incluindo o metabolismo de glicose e a pigmentação (ZHU, 2018). A seletividade dos inibidores de BACE1 é um aspecto crítico, pois inibir BACE2 pode levar a efeitos colaterais devido às funções distintas dessa isoforma. Contudo, vários inibidores desenvolvidos até agora ainda apresentam ação sobre ambas as isoformas, o que representa um desafio para minimizar os efeitos adversos e melhorar a eficácia terapêutica (KUMAR, 2018) (ZHU, 2018).

METODOLOGIA

A metodologia consistiu em levantamento bibliográfico da base de dados PubMed/MEDLINE, utilizando como descritores: ("Alzheimer's disease" OR Alzheimer) AND ("Amyloid beta-Peptides" OR Amyloid) AND ("BACE Inhibitors"). Foram selecionados artigos de revisão bibliográfica, revisão sistemática e ensaio clínico randomizado, publicados nos últimos quinze anos (2009-2024), redigidos na língua inglesa, que abordassem a utilização de inibidores BACE, seus mecanismos e eficácia. Foram encontrados 20 artigos, após leitura na íntegra, 7 respeitaram os critérios de elegibilidade, sendo incluídos no trabalho.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU RESULTADOS E DISCUSSÕES

Além de sua função no processamento de APP, BACE1 está envolvida em uma variedade de processos fisiológicos essenciais, como mielinização, orientação axonal e funções de rede neuronal (VASSAR, 2014).

Os inibidores de BACE1, desenvolvidos ao longo das últimas duas décadas, mostraram-se promissores em modelos pré-clínicos. Estudos em camundongos transgênicos com DA revelaram que esses inibidores podem reduzir a produção de A β no cérebro e no líquido cefalorraquidiano, o que sugere um potencial neuroprotetor substancial (IMBIMBO, 2019). No entanto, os resultados em ensaios clínicos com humanos têm sido variados. Muitos desses ensaios, embora tenham demonstrado uma redução significativa nos níveis de A β , não conseguiram mostrar melhorias clínicas relevantes ou retardar a progressão cognitiva da DA (KHAN, 2017) (IMBIMBO, 2019). A eficácia limitada desses fármacos foi associada a desafios como a necessidade de alta seletividade, já que a inibição excessiva da BACE1 pode interferir em outras funções biológicas importantes da enzima, além de efeitos adversos como piora cognitiva em alguns pacientes (IMBIMBO, 2019).

Dentre os inibidores de BACE1 mais estudados, verubecestat, lanabecestat e elenbecestat são notáveis, mas também enfrentaram barreiras devido a efeitos colaterais e dificuldades em traduzir a redução de A β em benefícios clínicos perceptíveis (EVIN, 2016) (IMBIMBO, 2019) (VASSAR, 2014). Dito isso, a maioria dos inibidores, como Verubecestat e Elenbecestat, não mostraram melhorias substanciais na progressão clínica dos sintomas (IMBIMBO, 2019) (KUMAR, 2018)

Além disso, a redução de A β em níveis elevados pode causar efeitos adversos sinápticos, incluindo redução na densidade e plasticidade das espinhas dendríticas, o que interfere na função sináptica e pode agravar os déficits cognitivos em longo prazo (ZHU, 2018). Dessa forma, apesar da eficácia dos inibidores

de BACE1 na redução de A β , os impactos clínicos ainda são limitados, sugerindo a necessidade de abordagens alternativas ou complementares para atingir resultados terapêuticos mais satisfatórios.

CONCLUSÃO

Apesar dos avanços significativos na compreensão dos mecanismos subjacentes à Doença de Alzheimer, os inibidores de BACE enfrentam desafios consideráveis em seu desenvolvimento como terapias modificadoras da doença. Embora os inibidores de BACE1 possam reduzir os níveis de A β , a tradução dessa redução em benefícios clínicos sustentáveis tem sido limitada (EVIN, 2016) (KHAN, 2017). A interrupção de ensaios clínicos devido a efeitos adversos e à falta de eficácia clínica evidenciada em inibidores promissores, destaca a complexidade da abordagem terapêutica centrada na inibição de BACE (KHAN, 2017) (IMBIMBO, 2019).

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS

1. EVIN, G. **Future therapeutics in Alzheimer's disease: Development status of BACE inhibitors.** *BioDrugs: clinical immunotherapeutics, biopharmaceuticals and gene therapy*, v. 30, n. 3, p. 173–194, 2016.
2. KHAN, A.; CORBETT, A.; BALLARD, C. **Emerging amyloid and tau targeting treatments for Alzheimer's disease.** *Expert review of neurotherapeutics*, v. 17, n. 7, p. 697–711, 2017.
3. VASSAR, R. et al. **Function, therapeutic potential and cell biology of BACE proteases: current status and future prospects.** *Journal of neurochemistry*, v. 130, n. 1, p. 4–28, 2014.
4. EVIN, G.; BARAKAT, A.; MASTERS, C. L. **BACE: Therapeutic target and potential biomarker for Alzheimer's disease.** *The international journal of biochemistry & cell biology*, v. 42, n. 12, p. 1923–1926, 2010.
5. IMBIMBO, B. P.; WATLING, M. **Investigational BACE inhibitors for the treatment of Alzheimer's disease.** *Expert opinion on investigational drugs*, v. 28, n. 11, p. 967–975, 2019.
6. ZHU, K. et al. **Consequences of pharmacological BACE inhibition on synaptic structure and function.** *Biological psychiatry*, v. 84, n. 7, p. 478–487, 2018.
7. KUMAR, D. et al. **Secretase inhibitors for the treatment of Alzheimer's disease: Long road ahead.** *European journal of medicinal chemistry*, v. 148, p. 436–452, 2018.